

“NASOYIM UL-MUHABBAT”DA SHAYX NAJMIDDIN KUBRO ZIKRI

Saydullayeva D.I.

Samarqand davlat universiteti
Filologiya fakulteti magistranti

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada tazkirachilik tarixi va ta’rifi, Alisher Navoiyning “Nasoyim ul-muhabbat” tazkirasining o‘ziga xosligi, unda zikr etilgan shayxlar qatorida Shayx Najmiddin Kubroning o‘rni haqida so‘z boradi. Shayx haqidagi zikrlar tazkiraning bir necha o‘rinlarida uchrashi, jumladan, ul zotning ustozlari, muridlari, a‘moli va af‘oli haqida ma’lumot berilayotganda, shayx ul-mashoyixning nomi zikr etilishi Hazrat Navoiyning Najmiddin Kubroga bo‘lgan ulkan ehtiromi o‘laroq xulosalangan. Shuningdek, mazkur ilmiy maqolada Najmiddin Kubroning hayoti va ijodiga doir tadqiqotlardan fikr-mulohazalar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, shayx, shayx ul-mashoyix, zikr, tazkira, murshid, murid, musohib, sahva va sukra.

АННОТАЦИЯ: В данной статье говорится об истории и определении агиографических произведений, уникальности произведения Алишера Навои «Насаим уль-мухаббат», месте шейха Наджмуддина Кубра среди упомянутых в ней шейхов. Упоминание шейха в нескольких местах тазкиры, в том числе упоминание имени шейха при сообщении сведений о его учителях, мюридах, деяниях и поступках, приводит к выводу о большом уважении Навои к Наджмиддину Кубре. Также данная научная статья содержит мнения других исследователей о жизни и творчестве Наджмуддина Кубро.

Ключевые слова: суфизм, шейх, упоминание, агиографическое произведение, муршид, murid, собеседник, сахва, сукра.

ANNOTATION: This article talks about the history and definition of “tazkira” (hagiography), the uniqueness of hagiographic work of Alisher Navoi “Nasaim ul-Mukhabbat”, the place of Sheikh Najmuddin Kubra among the sheikhs mentioned in

it. The mention of the sheikh in several places of the tazkira, including the mention of the name of the sheikh when reporting information about his teachers, murids, deeds, concludes that Navoi has great respect for Najmuddin Kubra. Also, this scientific article contains the opinions of researchers about the life and work of Najmuddin Kubro.

Key words: sophism, sheikh, mention, hagiographic work, teacher, novice, companion, sakhv, sukr.

Shayx Najmiddin Kubro avliyolik maqomidagi shayx sifatida Farididdin Attorning ham, Abdurahmon Jomiyning asarida ham chuqur hurmat-ehtirom bilan qalamga olingan.

Farididdin Attorning “Tazkirat ul- avliyo” asarida avliyolar bir necha turga bo‘linadi: ma’rifat ahli, muomilot ahli, muhabbat ahli, tavhid ahli, miskin faqirlar ahli va boshqalar. Lekin shunday buyuk shayxlar borki, ularda sanab o‘tilgan toifalardan bir qanchasining sifatleri mujassam bo‘ladi. Shayx Najmiddin Kubro ana shunday sifatlarga ega bo‘lgan avliyolardan biri bo‘lgan. Abdurahmon Jomiyning “Nafahot ul-uns” asarida keltirilishicha, uning ustozlari Ammor Yosir Najmiddin Kubroga Xorazmga borib tariqatni yoyishni buyuradi, shunda shogirdi yurtining odamlari tasavvufni qabul qilmaslik ehtimoli mavjudligini aytganda, ustoz shunday deydi: “Borgin va tahlikaga tushmasdan g‘ayrat bilan ish boshlagin”. Shu gapdan so‘ng shayx Najmiddin Kubro Xorazmga boradi va ahli Xorazm bu zotni nihoyatda yuqori ixlos bilan kutib olganini manbalar tasdiqlaydi. Ul zot haqidagi tadqiqotlarni o‘rganganimizda Najmiddin Kubroning “Valiytarosh”. “Abuljanob” labi laqablari mavjud bo‘lgani va bu laqablar shayxning tariqatdagi faoliyatining u yoki bu jihatini muayyan darajada yoritishini bilish mumkin. Bu haqda Najmiddin Komilov shunday yozadi: “Najmiddin Kubro tasavvufning buyuk amaliyotchilaridan biridir, ungacha Xorazm xalqi ushbu ta’limotdan behabra edi. Najmiddin valiylik kamoloti, tariqat riyozati va o‘zini o‘zi

poklash, ma'naviy yetuklikka intilishni urfga – an'anaga aylantirdi".¹ Bundan tashqari olim Najmiddin Kubroning tasavvuf nazariyotchisi bo'lganini ham ta'kidlaydi. Mog'ul bosqinchilari, bayroq va Najmiddin Kubro nomi bilan bog'liq tarixiy voqea xalq tilida afsonalarga qorishib ketganiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Alisher Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat"ning bir necha o'rinlarida Shayx Najmiddin Kubro nomiga to'xtalgan. Shayx Ammor Yosir, Shayx Roz'behxoni Kabir, Shayx Ismoil Qasriy kabi ulug'lar haqida yozganda hazrat Navoiy bu zotlarni Najmiddin Kubro nomi bilan bog'lab tanitishga urinadi. "alarning suhbatiga yetgan"ini ta'kidlaydi. Shu tariqa o'quvchi Najmiddin Kubroning ustozlari bilan tanishib boradi. Navoiy tazkirasida Najmiddin Kubro haqidagi ma'lumotlar 472-o'rinda anchayin batafsil keltirilgan. Kubro taxallusining ma'nosi haqida Alisher Navoiy shunday yozadi: "Va debdurlarki, alarg'a Kubro andin laqab bo'ldiki, yigitlik avonidakim, zohir ulumi tahsilig'a mashg'ul ermishlar, har kim bilakim, munozara va mubohasa qilsalar ermish – ul kishiga g'olib bo'lurlar ermish".² Shuning uchun unga «Tummat ul-kubro» laqabini berdilar. U ancha vaqtgacha shu laqab bilan atalib keldi. Keyinroq «tomma» so'zini qoldirib, «Kubro» deb atay boshladilar. Mana shu sabab to'g'riroqdir. Buni uning rostgo'y, ishonchli as'hoablari naql qilgan. Alisher Navoiy uning "Valiytarosh" laqabiga ham izoh berib o'tadi. Ulug' mutafakkirga ko'ra, shayxning nazari kimga tushsa, valoyat martabasiga yetar emish. Shu tariqa, Alisher Navoiy "Nasoyim ul-muhabbat"da shayx Najmiddin Kubroning hayot yo'li, ustozlari, shogirdlari haqida, u zot ko'rsatgan karomatlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Tazkiraning salmoqli qismi ushbu shayx hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan. Najmiddin Kubro pir izlab shahar-shahar kezadi, Dizful shahriga yetib keladi. U yerda shayx betob bo'lib qoladi. Begona shaharda hech kimi yo'q bo'lgan Najmiddin bir kishidan yordam so'raganda uni bir shayxning xonaqosiga borishga undaydi. O'sha shayx xonaqosidagi samo'

¹ Комилов Н. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1995. Б. 10.

² А. Navoiy Mukammal asarlar to'plami 20 tomlik. 17-tom. "Nasoyim ul-muhabbat", "FAN" nashriyoti. T, 2001. – B. 138.

majlislaridan birida ittifoqo Najmiddin ham raqsga tushadi va kasalligidan butunlay forig‘ bo‘ladi.

Alisher Navoiy Kubro haqida yozarkan, uning ustozlari va shogirdlari bilan munosabatini ilohiy bir ko‘rinishda tasvirlaydi. Najmiddinning xayolidan o‘tgan fikr ham ustoz Shayx Ismoilga ayon bo‘ladi. Shogirdining ko‘nglidagi kibrni sezgan ustoz uni boshqa ustozga – Shayx Ammor Yosir huzuriga yuboradi.

Alisher Navoiy Najmiddin Kubroning shogirdlari haqida yoza turib, ularning juda ko‘pchiligi nihoyatda buyuk martabalarga erishgani haqida to‘xtaladi. Chunonchi, Shayx Majididdin Bag‘dodiy, Shayx Sa‘diddin Humuyiy, Bobo Kamol, Jandiy, Shayx Rozuddin Ali Lolo, Shayx Sayfuddin Boxarziy, Shayx Najmiddin Roziy, Shayx Jamoluddin Giliy va Mavlono Bahouddin (Jaloliddin Rumiyning otasi bo‘lgan) kabi shogirdlarining shuhrati nihoyatda baland bo‘lganini yozib o‘tgan. Shuningdek mazkur shogirdlar hayotini hikoya qilarkan, ularning tarjimayi holi doirasida ham Najmiddin Kubro nomi zikr etilganini kuzatish mumkin: “Va ul vaqtiki, Shayx Najmuddin Kubro q. s. hadis talabig‘a Hamadong‘a bordi, Shayx Ali Lolo bo‘lur kentning bir yig‘ochida tushdi. Ittifoqan Shayx Ali Lolo ham kecha voqe‘ada ko‘rdiki, bir shotu qo‘yubdurlar, osmong‘acha. Va birav bu shotu boshida turubdur. Va el bir-bir aning qoshig‘a kelurlar va ul bularning iligin tutub, osmong‘acha eltur. Va bu ilig tutub eltgan kishi bu kishining iligin anga berur va ul iligin tutgan kishini osmong‘a eltur. Shayx Ali Lolo ham bordi va aning ham iligin tutub, ul kishi iligiga berdilar va osmong‘a chiqardi”.³ Shu tariqa Shayx Ali Lolo tushida ko‘rgan ustoz Shayx Najmiddin Kubroning yoniga borishi hikoya qilingan.

“Nasoyim ul-muhabbat”da Najmiddin Kubroning bir ruboiysi ham keltirilgan. Mazkur ruboiy ulug‘ shayx maslagini o‘zida mujassam etgan:

Biz qo‘lga qadah oluvchi ulug‘ vor kishilarmiz.

Oriq echkisi bilan qolgan qashshoqlardan emasmiz.

Bir qo‘lda iymonning xolis sharobin icharlar,

³ A. Navoiy Mukammal asarlar to‘plami 20 tomlik. 17-tom. “Nasoyim ul-muhabbat”, “FAN” nashriyoti. T, 2001. – B. 145.

Bir qo'lda kofirning kokilin mahkam tutarlar.⁴

Bu ruboiyda qadah, qashshoq, sharob, iymon, kofir kabi so'zlar ramziy-majoziy ma'noda qo'llanganini, muallif bu so'zlar orqali o'zining tariqatdagi maslagini aniqlashtirib berayotganini anglash qiyin emas. Najmiddin Kubro tasavvuf tarixida kengfe'llikni maslak tutgan shayxlardan hisoblanadi. Chunki uning xonaqohida sunniy mazhabidagilar ham, shia mazhabidagilar ham ta'lim olgan. Shayxning o'zi sunniy mazhabiga mansub bo'lsa-da, shialarning e'tiqodiga ham hurmat bilan qaragan va bu ikki mazhab o'rtasida nizo chiqishiga aslo yo'l qo'ymagan. Aslini olganda, tasavvuf, mazhablar ayirmachiligidan ancha baland tushuncha hisoblanadi. Oliy Jamolga intilayotgan, Haq vaslini tilayotgan solik uchun faqatgina birgina haqiqat mavjud – u ham bo'lsa, Yor Vasli. Ayni shu haqiqatga intilgani uchun ham Najmiddin Kubroda firqaga ajratish, mazhab ajratish kabi illatlar mavjud bo'lmagan desak, adashmayotgan bo'lamiz.

Ma'lumki, tasavvufda haqqa yetishishning turli yo'llari bor. Shulardan ikki bir-biriga qarama-qarshi yo'l sahva va sukradir. Tasavvufga oid manbalarda sahva – hushyorlik, sukraga – mastlik deya ta'rif beriladi. Najmiddin Kubro esa tasavvufda Junayd Bag'dodiyning sahva yo'lini tutgan. Junayd Bag'dodiyning sahva yo'li so'fiyning ma'rifati faqatgina o'ziga emas, balki atrofdagilarga ham xizmat qilishi lozimligiga asoslangan. Shuni ham ta'kidlash lozimki, garchi Kubro sahva yo'lini tutgan bo'lsa-da, sukra yo'lga ham nafrat bilan qaramagan. Yuqorida ta'kidlaganimiz kabi ulug' shayxda kelgfe'llik, bag'rikenglik xislatlari mujassam bo'lgan.

Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat”da Shayx Najmiddin Kubroning a'mollari va af'ollari haqida yuqoridagi batafsil ma'lumotlarni beradi. Bayon jarayonida muallifning ham Najmiddin Kubroga chuqur ixlosi borligini, uning kengfe'lligi va bag'rikengligiga doir hikoyatlarni maroq bilan qalamga olganini kuzatish mumkin. Shayx haqidagi hikoyatning so'ngida uning vafot etgan sanasini ham

⁴ A. Navoiy Mukammal asarlar to'plami 20 tomlik. 17-tom. “Nasoyim ul-muhabbat”, “FAN” nashriyoti. T, 2001. – B. 139.

aytib o'tadi. Bu kabi ma'lumotlar o'tgan ulug' shayxlarning tarjimai holini tiklashga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Navoiy Mukammal asarlar to'plami 20 tomlik. 17-tom. "Nasoyim ul-muhabbat", "FAN" nashriyoti. T, 2001.
2. Hamidjon Homidiy. Tasavvuf allomalari. T.: Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2004.
3. Комилов Н. Нажмиддин Кубро. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1995. 32 б.